

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 1 (107). С. 14-24.
Scientific Journal "Manager". 2025;(1/107):14-24.

Теории, концепции и модели государственного и муниципального управления

Научная статья
УДК 354
<https://doi.org/>

НОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ПЕРЕХОД К НЕОБЮРОКРАЦИИ?

Лариса Борисовна Костровец

Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия,
lara_k80@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0005-4069-8305>

Аннотация. В статье проведён теоретико-смысловой анализ состояния и тенденций развития современной системы государственного управления. Указано, что определяющими факторами направленности и скорости развития (совершенствования) действующей модели, а также попыток внедрить в неё новые принципы и механизмы является недостаточная проработанность теоретических основ новых принципов и механизмов, и человеческий фактор, который определяет результаты любых нововведений в социальных системах. Раскрыты причины доминирования концепции рациональной бюрократии, представлено обоснованное гипотетическое (прогнозное) видение развития (трансформации) современной модели управления. Систематизированы принципиальные отличия новой модели управления от действующей. Приведено сравнение основных принципов действующей модели и модели, которая должна её заменить. Акцентировано внимание на том, что действующая модель управления не будет разрушена, а произойдёт её эволюционное преобразование вследствие ужесточения требований к управленческим системам со стороны потребителя/гражданина и вызовов будущего, связанных с сохранением социальной и государственной идентичности. Обоснованы основные условия перехода к новой модели управления, фундаментальными из которых являются значительный рост ответственности и инициативности, как управляемой подсистемы, так и управляющей. В процессе проведения исследования использованы общенаучные методы анализа, синтеза, сравнений (компаративность), группировки, систематизации.

Ключевые слова: управление, государство, бюрократическая модель, необюрокрация, управление по результатам, человеческий фактор

Для цитирования: Костровец Л. Б. Новое государственное управление: переход к необюрокрации? // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 1(107). С. 14-24. <https://doi.org/>

Theories, concepts and models of state and municipal administration

Original article

NEW PUBLIC ADMINISTRATION: TRANSITION TO NEO-BUREAUCRACY?

Larisa B. Kostrovets

Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia,
lara_k80@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0005-4069-8305>

Abstract. The article presents a theoretical and conceptual analysis of the current state and development trends of the modern public administration system. It is noted that the determining factors influencing the direction and speed of development (improvement) of the existing model, as well as attempts to introduce new principles and mechanisms into it, are the insufficient elaboration of the theoretical foundations of these new principles and mechanisms, along with the human factor, which determines the outcomes of any innovations in social systems. The reasons for the dominance of the concept of rational bureaucracy are explored, and a well-founded hypothetical (forecast-based) vision of the development (transformation) of the modern governance model is presented. The fundamental differences between the new management model and the existing one are systematized. A comparison of the key principles of the current model and the model intended to replace it is provided. Emphasis is placed on the fact that the current governance model will not be dismantled but will undergo an evolutionary transformation due to increasing demands on management systems from consumers/citizens and future challenges related to maintaining social and national identity. The fundamental conditions for transitioning to a new management model are substantiated, with a primary focus on a significant increase in responsibility and initiative from both the governed and governing subsystems. The research employs general scientific methods of analysis, synthesis, comparison (comparative approach), classification, and systematization.

Keywords: governance, state, bureaucratic model, neo-bureaucracy, results-based management, human factor

For citation: Kostrovets L. B. *New public administration: transition to neo-bureaucracy?* // Scientific Journal "Manager". 2025;(1/107):14-24. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Современная наука управления является достаточно молодой, если сравнивать её с такими науками, как, например, медицина, но уже вполне сформированной системой взглядов и принципов, подтверждённых практикой. Она насчитывает десятки научных школ (теорий, направлений), теоретически и методически обоснованных, часть из которых с тем или иным успехом была апробирована в реальных условиях.

Необходимо отметить, что ни одна из концепций управления, прошедших апробацию, не была реализована на практике полностью, то есть все её принципы и механизмы не были внедрены в реальные процессы и механизмы в своём теоретически обоснованном виде. Зачастую практика корректировала теорию, меняя её, если не кардинально, то существенно, привнося новые элементы, принципы и иное концептуальное понимание некогда незыблемых истин, а порою и вовсе удаляя её из теоретико-методологического поля. Обновлённые теории стали получать приставку «нео», что подчёркивало их осовременивание, отличие от старой версии.

Причинами того, что теории в своём первоначальном виде не смогли реализоваться на практике, достаточно просты. Связаны они как с теорией, которую невозможно глубоко и всесторонне проработать в условиях практического вакуума, так и с практикой, непредсказуемость которой для теории обусловлена личностными и общественными отношениями, реализуемыми в сложной системе причинно-следственных связей, весь спектр которых невозможно учесть в теоретических изысканиях.

Тем не менее, обе названные стороны объединяет один элемент – человеческий фактор. Именно человек, вернее набор его качеств и уровень квалификации, неспособность просчитать все причинно-следственные связи, классическое упрямство в своём понимании процессов и явлений и зачастую нежелание воспринимать их адекватно реальности, определяют уровни разработанной теории и реализованной практики, а также результаты их реального, а не виртуального, взаимодействия. Этот же фактор лежит в основе многих явлений, среди которых можно выделить тот факт, что за всю историю экономической науки ни один стратегический экономический прогноз не был полностью подтверждён на практике.

Вследствие сложности социальных, экономических и иных связей между большой группой людей, организованных в единую политико-правовую структуру, именуемую государством, все теоретически выверенные концепции управления при их практическом применении отходят от своих начальных параметров и установок. Современная концепция управления обществом/государством зародилась сотни лет назад, но окончательно сформировалась лишь к двадцатому столетию, вытеснив или поглотив альтернативные концепции. Необходимо отметить, что поглощение других моделей не заканчивается, но высока вероятность того, что объём поглощённого привёл к критическому уровню насыщения системы, после которой единственным решением будет её преобразование.

Что касается важности управления объектом и достижения результатов в данной деятельности, то параметр «межличностные связи» исключительно важен для обеспечения эффективности функционирования модели управления на любом её уровне. С целью ограничить их количество и обеспечить эффективное взаимодействие членов одной организационной системы специалистами даже были разработаны количественные параметры подчинённости на разных уровнях управления: первый руководитель имеет не более семи заместителей; руководитель самого нижнего уровня имеет в подчинении не более 30 человек. Эмпирическим путём доказано и это уже стало аксиомой, что при соблюдении данных параметров обеспечивается качественное управление объектом, будь то организация или государство.

Цель и задачи исследования

Цель исследования – выявить потребности, возможности и направления трансформации современной модели государственного управления. В процессе достижения цели исследования решены следующие задачи: проведен концептуальный анализ состояния, особенностей и перспектив развития действующей модели государственного управления; проведено сравнение основных принципов бюрократической модели с принципами модели, которая предполагается ей на смену; обоснованы основные параметры функционирования и условия эффективной реализации новой модели государственного управления.

Методы исследования

В ходе проведения исследования использовался широкий спектр общенаучных методов, среди которых методы анализа, синтеза, сравнений (компаративный метод), группировки, систематизации.

Результаты исследования и их обсуждение

Концепция, о которой сказано выше и которая успешно реализовывается на государственном уровне, носит название традиционной (второе название – рациональной) бюрократии. Временем окончательного признания данной концепции можно считать период, когда результаты её практического использования были комплексно систематизированы в единую теоретическую конструкцию в работах двух ведущих учёных того времени – немецкого социолога Макса Вебера [1] и американского историка и политолога, 28-го президента США Вудро Вилсона [2].

Важно отметить один факт: в обществе сформировалось больше негативное отношение к данной концепции, чем позитивное, из-за результатов её практической реализации. Термин «бюрократ», введённый М. Вебером, используется в уничижительном контексте, что не отвечает его смыслу, вкладываемому в него автором, который под бюрократом понимал профессионального чиновника. Вынуждены констатировать, что сформированный имидж получен не вследствие критически неисправимых недостатков модели управления, а благодаря человеческому фактору, реализующему принципы бюрократической модели, многие из которых, несомненно, качественные и эффективные, с использованием эмоций и личных предпочтений, недостаточных знаний и компетенций.

«Долголетие» данной концепции управления обусловлено не только тем, что теория построена на практике (успешных случаев, имеющих обратную зависимость, нет), а и тем, что в основе её лежат понятные и простые исполнителю принципы, реализация которых происходит в условиях минимизации межличностных связей. Последние являются существенным фактором сдерживания эффективности управления, а отсюда и их живучести в других управленческих моделях, построенных на сетевых принципах взаимодействия.

Среди главных основополагающих принципов бюрократической модели управления можно выделить три. В разное время специалистами, в том числе и основоположниками данной концепции, выделялось не менее восьми принципов, на которых построены процессы функционирования бюрократической модели управления [3]. Однако при детальном их рассмотрении проявляется интегральная сущность отдельных из них, выражающаяся в том, что их реализация включает в себя или становится производной для других принципов, выделенных исследователями как автономные. В случае такой зависимости данные принципы не являются автономными, скорее, их можно назвать субпринципами, то есть подчинёнными, зависимыми от другого принципа, который по отношению к ним выступает интегральным или обобщающим.

К таким интегральным принципам относятся:

1. Разделение труда. Принцип реализуется через разделение профессиональных задач между работниками в соответствии с их специализацией и компетенциями. Такое функционально-компетентное разделение труда предполагает, что его полноценная реализация возможна только после создания системы правил и процедур, регламентирующих и корректирующих организационно-управленческие регламенты в зависимости от статуса организации и статуса работника в ней. Это касается и коммуникаций, которые также подчиняются строгим правилам и процедурам – как внутри организации, так и за её пределами.

2. Иерархия власти. Функционирует вертикальная система управления, построенная по иерархическому принципу. При такой структуре управленческой системы каждый уровень подчинён вышестоящему, а, значит, каждый работник имеет только одного руководителя (принцип единоначалия). При этом руководитель нижнего звена несёт ответственность не только за свои действия, но и действия своих подчинённых.

3. Рациональность принятия решений. В данном случае рациональность проявляется в том, что решения принимаются с учётом трёх факторов: а) основаны на фактах

и обоснованных аргументах; б) исключены личные предпочтения и/или эмоции; в) максимально эффективны для организации. При этом обеспечение пункта «в» предполагает, что принятие управленческого решения происходит в условиях ограниченных (дефицитных) ресурсов, и рациональность их распределения как раз и выражается в обеспечении максимальной эффективности от управления ими. Другими словами, имеющиеся ресурсы распределяются так, чтобы отдача от минимального их использования была максимальной для организации. Этот же подход и положен в основу стимулирования карьерного роста работника в организации: продвижение получают те, кто приносит наибольшую выгоду организации благодаря своим знаниям, умениям и опыту, и поэтому параметры «образование» и «стаж» являются ступеньками в карьерной лестнице.

Повторимся – удивительную живучесть бюрократической модели управления обеспечивает соответствие её принципов потребностям и представлениям человека как работника и как гражданина. В этих двух формах существования человека устраивает такая модель управления, которая гарантирует ему определённый профессиональный функционал и ясность при его реализации, уверенность в сохранении рабочего места при выполнении заранее определённых правил и процедур, ясность последствий за те или иные действия. Поэтому любые попытки изменить/трансформировать данную модель, даже «косметические», наталкиваются не столько на противодействие верхнего уровня управления, сколько на тотальное сопротивление «глубинного работника», и в лучшем случае они (попытки) не приносят результата, а в худшем – дискредитируют тех, кто пытался это сделать, и «умножают на ноль» все пристраиваемые к ней элементы и подсистемы.

Следует также уточнить ещё одну, не менее важную, особенность всех попыток реформировать бюрократическую модель, которая и препятствует их эффективной реализации. Все нововведения не учитывают специфику именно государственного управления, поскольку формируются на нижних уровнях управления, где цели, задачи и приоритеты не всегда совпадают с аналогичными на государственном уровне. Поэтому попытки навязать верхнему уровню ценности нижнего не реализуются в полной мере.

Эта причина во многом стала определяющей провальных результатов внедрения в практику госуправления принципов и механизмов новой концепции – New Public Management (NPM). Данная теория была построена на выводах о процессах в корпоративном секторе управления, где цели и результаты управления по ключевым параметрам не совпадают с государственными. Поэтому и главный постулат данной теории о том, что государство – поставщик государственных услуг и общественный сектор должен быть максимально коммерциализирован [4-6], вошёл в серьёзное противоречие с истинными целями и приоритетами государственной системы управления.

Забегая вперёд, отметим, что этот же недостаток имеют и концепции управления, рассмотренные ниже, что не даёт им полноценно реализоваться на государственном уровне. Именно эта особенность отличает эти концепции от концепции рациональной бюрократии, которая, в отличие от них, средо рождения не покидала. Другие же рассматриваемые концепции зародились на уровне управления ниже государственного. Все они были сформулированы на этапе, когда потребность в них возникала у хозяйствующих, особенно корпоративных, субъектов. Менеджмент тем и отличается от государственного управления, что реализовывается на уровне на несколько ступеней ниже. И поэтому рецепты управления, которые эффективны для хозяйствующих организаций, где главенствует наука менеджмент, могут не приносить результата, а то и вовсе неприменимы к государственному уровню управления, где научные основы управления серьёзно отличаются от иных уровней.

Несмотря на свою закостенелость и активное противодействие нововведениям, бюрократическая модель управления, пусть медленно, но всё же подвергается изменениям. Каждая попытка усовершенствовать её отдельные процессы, прирастить новыми подпроцессами и/или подсистемами вносит свои почти невидимые изменения. Усиливают эти процессы изменения, происходящие в социуме, где потребитель требует всё более высокого качества государственных услуг, более быстрого и более комплексного их получения.

Надо отдать должное бюрократической модели – её сопротивление обосновано, поскольку носит экзистенциальный характер: оно обеспечивает существование модели. Любая попытка внедрить новый элемент/подсистему рискует трансформировать всю модель изнутри, постепенно или ускоренно изменив все её фундаментальные принципы. Оказывая сопротивление, бюрократическая модель не столько тормозит своё развитие, сколько жёстко проверяет на прочность и живучесть внедряемые в её тело подсистемы и механизмы, проводя таким образом жёсткий, а порою даже жестокий, естественный отбор. Ярким примером может служить попытка прирастить к модели рациональной бюрократии подсистемы от концепции управления по результатам.

Концепция управления по результатам¹ зародилась в начале двадцатого века [7]. Впервые о важности результата заговорил Ф. Тейлор, назвав свой подход «системой управления заданиями» [8]. Суть подхода заключалась в том, что работник, выполнивший поставленное задание в установленные сроки, то есть достигнувший поставленной цели и получивший запланированный результат, получал стимулирующие выплаты в виде повышенной оплаты труда. Работник, который затратил на выполнение задания, то есть достижение цели и получение результата, больше времени, получал установленный размер оплаты труда за данный вид работ.

П. Друкер в своих работах [9-10] систематизировал имеющиеся наработки и сформулировал свою концепцию следующим образом: правильное целеполагание – залог качественных результатов. Результаты взаимодействия управляющего субъекта и управляемого объекта будут тем выше, чем выше согласованность совокупности поставленных организационных целей и задач. П. Друкер особое внимание акцентировал на главном отличии своей концепции от действовавших в то время подходов в управлении: управление – это последовательное решение задач по достижению результата, при котором правильное установление целей важнее правильного распределения функций.

Разработанная П. Друкером теория стала популярной и у неё появились последователи, желающие её развить. В 60-е годы XX в. Эдвин Локк и Гэри Лэтэм предложили свою теорию постановки целей [11]. Данная теория, основанная на бихевиористском подходе к управлению, исходила из того, что мотивация работника зависит от поставленных целей и удовлетворённости от полученных результатов по их достижению. Авторами были выдвинуты пять принципов постановки целей: чёткость, вызов, усилие, обратная связь, сложность задачи. Предложенная теория показала актуальность и важность взаимосвязи между целями и результатами. Чёткие и сложные цели обуславливают наибольшие результаты, которые используются для оценки результатов и контроля за их получением. Таким образом, концепция

¹ В научной литературе часто указывают другой перевод – «Управление по целям» (MBO – Management by objective) и её автором называют Питера Друкера, который предложил данную концепцию в середине 50-х годов XX столетия. Не подвергая сомнению данное утверждение, отметим, что в своих работах П. Друкер указывал [9], что постановка целей осуществляется для последующего контроля за получением необходимого результата, что делает постановку целей обеспечивающей процедурой (аналогично этому планируются мероприятия, распределяются обязанности) на пути к достижению важного результата.

управления по результатам строится на чётком формулировании целей (все они обязаны иметь количественное выражение) и их распределении по уровням исполнения, измерении и оценке результатов. При этом контрольные функции сосредоточены на получении результатов, а не на слежении за процессами их достижения. Для бюрократической модели – это революционные принципы, поскольку вертикальная подчинённость предполагает более широкие полномочия функции контроля.

Принцип сосредоточения контрольных функций на результатах в модели управления по результатам трансформируется в другой не менее важный принцип – исполнителю низших уровней управления предоставляется дополнительная управленческая свобода, выражающаяся в том, что он наделяется правом корректировать целевые индикаторы, средства и мероприятия по их достижению. Связано это с тем, что на государственном уровне целевые индикаторы устанавливаются на основании прогнозов, имеющих вероятностный характер и достаточно большой срок достижения, исчисляемый порою десятилетиями, а в условиях перманентно меняющихся внешних и внутренних факторов получение такого права исполнителем становится жизненно необходимым для обеспечения непрерывности и устойчивости процесса достижения поставленных целей.

Однако внедрение концепции управления по результатам было осуществлено с отклонениями от установленных норм, причём отклонения произошли в самых принципиальных её частях. Раскрытые выше принципы – дополнительная свобода у исполнителя и акцентированный контроль только за результатами – не были реализованы в своей теоретически обоснованной форме. Бюрократическая модель, в которую внедрялись данные принципы, основываясь на принципе единоначалия и, соответственно, ответственности руководителя, детализировала этапы достижения результатов, ввела контроль над ними и отчётность их выполнения, тем самым нивелировав преимущества принципов модели управления по результатам.

Возник так называемый «парадокс подотчётности» [12], суть которого – в обострении противоречий между функциями организации и контроля. Противоречие состоит в том, что прямая зависимость результативности от периодичности контроля отсутствует. Ни практика, ни теория не имеют доказательств того, что чем чаще осуществляется контроль, тем выше результативность. Скорее наоборот, увеличение частоты контрольных действий приводит к увеличению затрат (материально-финансовых), времени и сил, как у контролируемого, так и у контролёра. В итоге возникает ситуация, когда подготовка контрольных отчётов становится важнее получения результата. Другими словами, процесс начинает довлеть над результатом. Исполнитель же, попадая в цикл устойчиво увеличивающейся трудоёмкости отчётно-контрольных задач, медленно, но уверенно теряет свою независимость в выборе даже оперативных решений.

О важности трансформации бюрократической модели с учётом современных реалий и потенциальных рисков говорится давно. На 50-60-е годы прошлого столетия пришёлся всплеск появления теорий управления, которые должны были стать если не альтернативой ей, то хотя бы задать направление трансформации бюрократической модели через стартовое видоизменение принципов построения, механизмов и инструментов их реализации. Как показала практика, существенных изменений они не привнесли.

Из современных концепций, которые могут реально, а не виртуально соперничать с концепцией рациональной бюрократии, можно назвать модель управления Good Governance (GG; Эффективное управление). Это исключительно «молодая» модель, опыт применения которой весьма ограничен. В отдельных научных источниках утверждается, что принципы данной модели управления используют такие крупные

финансовые организации, как Всемирный Банк и МВФ, а также ряд организаций при ООН [13-16]. Но даже в их изложении виден низкий уровень теоретического обоснования принципов, механизмов и иных элементов, и подсистем данной модели.

Однако стоит заметить, что в использовании новой концепции GG прослеживаются положительные сигналы, одним из которых можно считать отставание теории от практики. Имеется в виду, что становление этой модели управления происходит на практике, а теоретическое обоснование уже формируется на основе практических результатов. Чем-то это явление схоже с появлением концепции рациональной бюрократии и именно поэтому укрепляет надежду, что дальнейшее её развитие будет иметь только положительную динамику.

Вторым положительным сигналом можно считать, что срок в 60-80 лет на подготовку теоретико-методологической базы и множество неудавшихся (или удавшихся в ограниченном формате) апробаций на практике других теорий станет фундаментом появления новой концепции, которая сумеет реализоваться. Множественные попытки, особенно неудавшиеся, изменить/отказаться от бюрократической модели позволили накопить знания и опыт, который и лёг в основу новой модели – Good Governance.

Главным преимуществом GG, которое будет способствовать её популярности, является построение взаимоотношений на принципах «партнёр-партнёр». Все взаимодействуют со всеми как равные партнёры, что, кстати, в бюрократической модели не распространено (действует система подчинения – «начальник-подчинённый»), за исключением равных уровней управления.

В конце XX столетия первое системное описание модели государственного управления, которая должна прийти на смену бюрократической модели, было сделано Майклом Бэрзлеем. В своей работе он назвал эту модель новационной или постбюрократической [17, с. 37] и раскрыл её основные принципы функционирования, сравнивая их с бюрократическими. Сопоставляемые характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Сопоставление характеристик бюрократической и постбюрократической моделей по М. Бэрзлею [18, с. 153]

Table 1 – Comparison of the characteristics of the bureaucratic and post-bureaucratic models according to M. Barzley [18, p. 153]

Бюрократическая модель	Постбюрократическая модель
Внимание прежде всего собственным потребностям и перспективам	Внимание потребностям и перспективам человека
Чёткое распределение полномочий и ответственности	Сплочённость исполнителей, действующих как одна команда
Оценивает свою деятельность по объёму освоенных ресурсов и количеству выполненных задач	Оценивает свою деятельность по результатам, представляющим ценность для потребителей
Жёстко соблюдает установленные процедуры	Меняет процедуры при изменении условий и требований к результату
Начинает деятельность с объявления о своей политике и конкретных планах	Начинает деятельность с установления коммуникации с населением для согласования целей и приоритетов своей деятельности

Приведенные М. Бэрзлеем характеристики новой модели во многом перекликаются с принципами функционирования модели GG и отвечают трём современным трендам в управлении:

1. Граждане всё сильнее хотят участвовать в принятии управленческих решений.

2. Высокий запрос на реальную ответственность власти за принятые/непринятые управленческие решения.

3. В современной системе управления время – это исключительно важный фактор для общества. Новая модель за счёт децентрализации и активного привлечения общества к решению проблем реагирует на эти проблемы быстрее, адекватнее и качественнее.

Выводы

Перспективность новой модели, как бы она ни называлась², крайне высокая. И не только потому, что, благодаря заложенным в ней новым, революционным принципам, именно она способна решить те вызовы, которые стоят перед действующей бюрократической системой. Выше приведены только три принципа, как наиболее важные, а в реальности их намного больше. А ещё и вследствие того, что изменения затронут не только управленца, его профессиональные и личностные характеристики. Важной особенностью новой модели управления является то, что изменения прямо и непосредственно коснутся нижние ступени управленческой системы, того, на кого управленческие решения и направлены.

В настоящей работе название новой модели сформулировано как необюрократизм. Первым стратегическим фактором, свидетельствующим о том, что термин «бюрократизм» останется в названии, является то, что вертикальную интеграцию управленческих звеньев отменить нельзя. Подотчётность – это один из инструментов востребования ответственности от нижних уровней управления за решения возложенных на них задач и поэтому её сохранение исключительно важно для новой системы государственного управления. Однако вертикализация будет существенно «разбавлена» горизонтальными (сетевыми) взаимосвязями. Именно они придадут системе управления гибкость и мобильность в оценке состояния и перспектив и, вследствие этого, обеспечат высокое качество принятых управленческих решений.

Второй стратегический фактор, определяющий новую модель управления как необюрократизм, – это сохранение специализации (разделения труда) при решении профессиональных задач. В новой модели профессионализм будет цениться на порядки выше и, особенно, междисциплинарный профессионализм, который потребует от управленца глубоких междисциплинарных знаний. Необюрократ будет способен принимать решение в более короткие сроки, чем его аналог, работающий в современной бюрократической модели, без потери в качестве этого решения.

У управленца-необюрократа появятся новые характеристики, такие как отсутствие колебаний/неуверенности при принятии управленческого решения и приоритет результатов, важных обществу, над результатами, важными для бюрократической организации. Первая характеристика появится благодаря резко выросшему уровню

² Во времена, когда М. Бэрзлей формулировал свою концепцию, было модным использовать приставку «пост». Смысл этой приставки заключается в том, что она отражает состояние, которое наступит после текущего. И поскольку дать чёткое однозначное определение новому было трудно (можно даже утверждать, что описать будущее состояние в терминах настоящего невозможно), потому что только появление нового явления в практике даёт толчок развитию нового терминологического аппарата, его описывали в терминах настоящего времени, но с приставкой «после». Другими словами, термин «постбюрократия» характеризует состояние системы управления, в котором бюрократии нет. И вот с этим согласиться нельзя, поскольку бюрократия останется. Нельзя построить систему управления, не опираясь на профессиональных исполнителей внутри неё. Поэтому бюрократия – как власть профессиональных чиновников, но с новым функционалом и новыми подходами, останется. В этой связи более точным будет называть новую систему управления необюрократизмом.

его квалификации, в том числе вследствие расширенных междисциплинарных знаний, а вторая – возросшим сетевым взаимодействием при оценке состояния и принятия решений.

Изменения будут носить двунаправленный характер, суть которого в том, что передача изменяющего воздействия между крайними элементами системы (субъектом и объектом, которые в свою очередь в определённые отрезки времени меняются местами) осуществляется одновременно в обоих направлениях. Необюрократия будет опираться на управленца нового поколения, обладающего значительным багажом междисциплинарных знаний, опытом решения проблем, расширенным спектром эмпатийных (эмоциональных и когнитивных) качеств и способностью эффективно коммуницировать с обществом. Новый управленец не будет нуждаться в бесчисленных заместителях и советниках – останутся помощники, роль и статус которых существенно повысится до партнёрского уровня.

При этом нормы, правила и процедуры при принятии и реализации управленческих решений будут использоваться. Эти элементы обязательны для любой системы, функционал которой обеспечивают специалисты и профессионалы. В обновленной системе они, предположительно, будут использоваться даже интенсивнее, чем в действующей системе. Но эта интенсивность будет носить иной, «небумажный», характер: в ней будет больше личной ответственности и инициативности, меньше «бумаготворчества» и «канцелярщины». Ориентация на результат будет доминировать над другими задачами управления и оцениваться они будут в парадигме «было – стало – будет».

Но есть одно обязательное условие успешного изменения надстройки (управляющей подсистемы) – это изменение и базиса, на котором она крепится, – каждого рядового гражданина и общества в целом. Эти изменения будут носить фундаментальный характер и выражаться в новом их отношении к качеству и результативности системы управления. Не требования изменить, а совместная с властью работа над изменениями, не критика, а конструктивные предложения, востребование персональной ответственности за невыполненные обещания. Соответственно, в геометрической прогрессии вырастет и уровень личной ответственности граждан за состояние окружающего их мира.

Таким образом, изменения внутри существующей модели управления, её трансформация, с учётом требований и потребностей социума, станет не только основой развития общества и его экономической подсистемы, но и позволит дать упредительный ответ вызовам будущего, связанным с сохранением социальной и государственной идентичности.

Список источников

1. Weber Max. Theory of Social and Economic Organization. N.Y.: Oxford University Press, 1947. 436 p.
2. Wilson Woodrow The study of Administration // Political Science Quarterly. 1887. Vol 2. P. 197-222. URL: <https://archive.org/details/jstor-2139277/page/n5/mode/2up>
3. Классики менеджмента / под ред. М. Уорнера / пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. Санкт-Петербург: Питер, 2001. 1168 с.
4. Dunleavy P., Hood C. From Old Public-Administration to New Public Management // Public Money & Management. 1994. № 14(3). P. 9-16. <https://doi.org/10.1080/09540969409387823>
5. Owen E. Hughes Public Management and Administration. An Introduction. 3rd ed., New York: Palgrave Macmillan. 2003. 313 p.

6. Goldfinch S., Wallis J. Two Myths of Convergence in Public Management Reform // Public Administration. 2010. № 88(4). P. 1099-1115. DOI:10.1111/j.1467-9299.2010.01848.x

7. Управление по результатам: пер. с финск. / общ. ред. и предисл. Я. А. Лейманна. Москва: Издательская группа «Прогресс», 1993. 320 с.

8. Принципы научного менеджмента / Тейлор Фредерик Уинслоу; пер. с англ. А. И. Зак. Москва: Журн. «Контроллинг»: Изд-во стандартов, 1991. 104 с.

9. Друкер Питер, Ф. Управление, нацеленное на результаты: пер. с англ. В. Е. Котляр. Москва: Технологическая школа бизнеса, 1994. 200 с.

10. Друкер Питер, Ф. Энциклопедия менеджмента / пер. с англ. Москва: Издательский дом «Вильямс», 2014. 432 с.

11. Locke E. A., Latham G. P. A theory of goal setting & Task Performance // Academy of Management Review, 1991. 16(2). P. 212-247. URL: https://www.researchgate.net/publication/232501090_A_Theory_of_Goal_Setting_Task_Performance

12. Dubnick J. Melvin Accountability and the Promise of Performance: In Search of the Mechanisms // Public Performance & Management Review. 2005. Vol. 27(3). P. 376-417. URL: https://www.researchgate.net/publication/233927779_Accountability_and_the_Promise_of_Performance_In_Search_of_the_Mechanisms

13. Kaufmann Daniel, Kraay Aart and Mastruzzi Massimo. The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues // Hague Journal on the Rule of Law. 2010. № 3(2). 31 p. DOI:10.1017/S1876404511200046

14. Good Governance: The IMF's Role. Washington: International Monetary Fund, 1997. 20 p. URL: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/govern/govindex.htm>

15. Concept Note: What is Good Governance? UNESCAP, 2006. URL: <https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf>

16. European Governance. A White Paper. Commission of the European Communities, 2001. 29 p. URL: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:287:0001:0029:EN:PDF>

17. Barzelay M. Breaking through Bureaucracy: A New Vision for Managing in Government. Berkeley: University of California Press, 1992. 237 p.

18. Костровец Л. Б., Котов Е. В. Перспективные модели управления для новых территорий России / Проблемы и перспективы развития экономики и менеджмента в России и за рубежом: Материалы XV международной научно-практической конференции 18-19 мая 2023 г. / Рубцовский индустриальный институт. Рубцовск: 2023. С. 148-155.

Информация об авторе

Л.Б. Костровец – доктор экономических наук, доцент.

Information about the author

L.B. Kostrovets – Doctor of Science (Economy), Associate Professor.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 25.02.2025; одобрена после рецензирования 17.03.2025; принята к публикации 25.03.2025.

The article was submitted 25.02.2025; approved after reviewing 17.03.2025; accepted for publication 25.03.2025.